

107

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БИОЛОГИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ

6

Отдельный оттиск

1 9 6 9

УДК 595.7—15

Н. В. БЕЛЯЕВА, Д. П. ЖУЖИКОВ, Е. Х. ЗОЛОТАРЕВ

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГНЕЗДАМИ БОЛЬШОГО ЗАКАСПИЙСКОГО ТЕРМИТА

У термитов — общественных насекомых — наблюдается четкое разделение функций и взаимная зависимость между отдельными особями. Отношения между членами семьи основаны на взаимопомощи. Однако семьи обособляются одна от другой, и отношения между ними часто становятся враждебными, что обусловлено, вероятно, необходимостью защиты гнезда и конкуренцией из-за пищи.

Взаимно агрессивное поведение особей большого закаспийского термита (*Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.) из отдаленных гнезд описано Ю. А. Елизаровым и Е. Е. Сеницыной (1968), установившими, что термиты хорошо различают особей своей и чужой семьи по специфическому запаху. По мнению Риббандса (Ribbands, 1965), у термитов запах семьи передается из поколения в поколение. Термиты из разных, но близко расположенных гнезд обычно не проявляют взаимной враждебности (Елизаров, Сеницына, 1968), что может указывать на родственную связь между соседними гнездами. Известно, что некоторые виды термитов живут большими колониями, объединяющими несколько гнезд, связанных подземными ходами, по которым термиты могут перемещаться из одного гнезда в другое (Эшерих, 1910; Coaton, 1946, 1948; Emerson, 1952). В отношении большого закаспийского термита подобных сведений нет.

К. Какалиев (1968) привлекал термитов этого вида на пищевые приманки, удаленные от гнезда на 9 м. Рабочие особи этих термитов могут собирать корм в радиусе 16—25 м от гнезда (Артемьев, Жужиков, 1968), но эти расстояния нельзя рассматривать как предельные.

Термиты *Anacanthotermes ahngerianus* наносят значительный вред деревянным и глинобитным постройкам Туркменской ССР. Они ведут подземный образ жизни и практически на них нельзя воздействовать ядохимикатами при обычном их нанесении на поверхность строений или почвы. Для уничтожения термитов рекомендуется либо сплошная обработка инсектицидами с глубокой запашкой, либо затравливание гнезд, расположенных вблизи строений (Луппова и др., 1962), т. е. мероприятия, предполагающие уничтожение термитов, живущих в одиночных гнездах. Но характер поселений большого закаспийского термита и расстояния, на которые его рабочие особи могут уходить от гнезда за кор-

мом, детально не изучены. Для выяснения этих вопросов мы провели работу, результаты которой изложены ниже.

Наблюдения проводили в летние сезоны 1966—1968 гг. близ станции Баба-Дурмаз Туркменской ССР, расположенной в предгорной равнине со сглаженным, слабоволнистым рельефом. Участки глинистой пустыни чередуются здесь с такыровидными понижениями, лишенными растительности. Основу растительного покрова создают эфемероиды (луковичный мятлик, короткостеблевая осока) и эфемеры (лентоостник, костер Дантона, костер кровельный). Почва на исследованных участках с давних пор не обрабатывалась; поселения термитов, очевидно, весьма древние.

Взаимоотношения между термитами разных гнезд

Для установления родственной связи между отдельными гнездами термитов мы использовали метод подсадок одиночных термитов к группе рабочих особей, взятых из другого гнезда (Елизаров, Сеницына, 1968). Весной 1966 г. термитов, взятых из 6 термитников, удаленных один от другого не менее, чем на 200 м, мы помещали соответственно в 6 стаканов по 100 рабочих особей. Примерно через 3 ч после сбора в каждый стакан поочередно подсаживали по одному термиту из 5 других стаканов. Во всех случаях этих совмещений основная масса термитов проявляла резкую враждебность по отношению к подсаженному; в результате короткой схватки чужой термит обычно погибал.

Другой опыт проводили так же, но 6 групп термитов были взяты из термитников, расположенных близко один от другого (максимальное

Рис. 1. Расположение термитников на площадке № 1. Сплошными линиями соединены гнезда, между которыми отсутствуют враждебные отношения. Пунктирные линии соответствуют нечеткой агрессивной реакции

Рис. 2. Расположение термитников на площадке № 2. Обозначения те же, что на рис. 1

расстояние около 25 м), а седьмой термитник был удален от них на 1—1,5 км. В каждый из стаканов подсаживали поочередно по 3 рабочих особи (три повторности). Оказалось, что термиты из 6 близко расположенных термитников не проявляют взаимной враждебности, а по отношению к термитам из удаленного термитника все они были очень агрессивны.

Летом того же года были проведены более широкие эксперименты, в которых точно учитывалось размещение термитников на двух пло-

щадках. На площадке № 1 (рис. 1) обнаружены пары термитников, между особями которых враждебности не было. Расстояния между этими парными термитниками 2 и 3, 6 и 7, 9 и 10, 14 и 15 были небольшими (соответственно: 4,0; 9,2; 8,0; 15,6 м); кроме того, враждебности не было и между термитами термитников 1 и 5, находившихся в 76 м один от другого. Выявлены также пары термитников, особи из которых обнаруживали нечеткую взаимно агрессивную реакцию: 10 и 11 (11,6 м), 12 и 14 (13,6 м), 12 и 15 (13,6 м).

На площадке № 2 (рис. 2) обнаружены не только пары дружественных термитников, но и целая система их: термитники 1 и 2; 2 и 3; 2 и 5; 3 и 4; 3 и 5; 4 и 5; 5 и 6; 4 и 6. Таким образом, термиты из некоторых гнезд проявляют дружественные отношения к особям из нескольких соседних гнезд. Так, термитник 2 связан с термитниками 1, 3 и 5. Однако термиты из термитника 1 оказались агрессивными по отношению к насекомым из гнезд 3 и 5. Расстояние между крайними гнездами на этой площадке 96 м, а между отдельными термитниками от 16 до 74 м.

Для прямого подтверждения связи между близко расположенными гнездами был поставлен специальный эксперимент. Выбрали два термитника, расстояние между которыми было около 3 м. Из одного гнезда взяли 190 термитов, на брюшки которых нанесли точечные метки нитроокраской. В тот же день этих термитов выпустили обратно в жилые камеры их гнезда, после чего вскрытые камеры тщательно замазали землей. Через сутки оба термитника разрыли; в одном из них нашли 5, в другом — 2 меченых термита. Следовательно, термиты перешли из одного гнезда в другое по подземным ходам, которые связывают оба гнезда.

Сбор корма термитами

Мы пытались определить расстояния, на которые уходят рабочие особи термитов от гнезда для сбора корма, с помощью окрашенных в различные цвета кусочков стеблей солянки, соломы и спичек. По размеру эти кусочки соответствовали тем, которые заготавливают сами термиты. Каждый из этих видов корма был окрашен анилиновыми красителями в красный, зеленый, синий, бордовый и фиолетовый цвета, использовался этот корм и в неокрашенном виде. Кроме того, применяли желтые спички фабричного производства. Таким образом, мы имели 17 различных сортов корма, различающихся цветом или качеством.

В одном из вариантов опыта вокруг термитников размечали круги разного радиуса, и в лунки по их периметрам закладывали корма, которые прикрывали кизяком. По каждой окружности был заложен определенный вид корма. При раскопке термитников примерно через месяц в них был обнаружен окрашенный корм из лунок с разных окружностей, расположенных вокруг термитников в радиусе от 2 до 20 м. В другом варианте опыта мы подкладывали окрашенный корм непосредственно к местам сбора термитами естественного корма с поверхности почвы во время их работы. В этом случае почти всегда термиты сразу утаскивали под землю кусочки предложенного корма или облепляли его земляной корочкой. Через несколько дней мы раскапывали все термитники на выбранной площадке и отыскивали в них окрашенный корм, определяя тем самым, откуда он доставлен в гнездо. Опыты проведены на двух площадках (рис. 3 и 4).

Термиты могут одновременно собирать корм из разных мест в одно гнездо (рис. 3, 4, табл. 1, 2). Обычно их лепки расположены на небольшом удалении от термитника, но иногда они приносят корм из лепок,

Рис. 3. Сбор меченого корма термитами на площадке № 3. Черные квадраты и пунктирные линии — места сбора корма и его перемещения

Рис. 4. Сбор корма термитами на площадке № 4. Обозначения те же, что на рис. 3

Таблица 1

Результаты раскопок термитников на площадке № 3

№ термитника	Корм, найденный в термитнике	№ лепки	Расстояние от лепки до гнезда, м
1	солянка фиолетовая	27	9,4
	солома зеленая	8	15,6
	солома бордовая	11	25,2
2	солянка фиолетовая	27	37,6
	солянка зеленая	9	38,8
3	солянка фиолетовая	27	38,0
	солянка зеленая	9	43,2
4	корм не обнаружен*		
5	солянка бордовая	16	8,8
6	солянка бордовая	16	2,8
7	солянка бордовая	16	12,2
8	солянка бордовая	16	18,8
9	солянка красная	3	15,4
	солянка синяя	2	16,8
10	солянка фиолетовая	15	37,0
11	солома неокрашенная	1	40,4
12	солянка бордовая	11	16,0
13	солянка бордовая	11	9,0
14	солянка фиолетовая	12	17,2
15	солянка фиолетовая	12	29,0
16	корм не обнаружен		
17	корм не обнаружен		
18	солома фиолетовая	10	15,8
	солянка фиолетовая	15	15,2
		(12?)	(43,2)
19	солянка бордовая	16	13,2
20	солома красная	26	1,4
21	солома красная	26	37,6
	солянка бордовая	24	34,4
22	солянка бордовая	11	4,0

* Рядом в камерах под кустом (рис. 3, 4 а) найден корм из лепки № 1, расстояние 21,8 м.

Пока не ясен путь, которым корм из одной лепки попадает в разные гнезда. Возможны два варианта: либо рабочие особи из разных гнезд, пользуясь одними подземными ходами, выходят на поверхность в одном месте и тащат корм каждый в свое гнездо, либо к лепке выходят термиты одного гнезда, и уже из него корм распределяется по соседним термитникам. Методика нашей работы позволяла нам наблюдать лишь облепление и исчезновение подложенного термитам корма.

Обсуждение результатов

Исследования показали, что между термитами, взятыми из разных гнезд, могут существовать как враждебные, так и вполне дружественные отношения. В первом случае следует считать, что семьи вполне самостоятельны и обособлены. Враждебность проявляется, как правило, между термитами из удаленных одно от другого гнезд. Однако они могут быть и между территориально близкими гнездами.

Непосредственная связь между двумя близкими дружественными семьями обнаруживается как мечением термитов, так и подкормкой окрашенными кусочками сухих стеблей. Очевидно, нам удалось выявить не

Таблица 2

Результаты раскопок термитников на площадке № 4

№ термитника	Корм, найденный в термитнике	№ лепки	Расстояние от лепки до гнезда, м
1	спички неокрашенные	2	8,4
	спички красные	1	15,0
2	солома синяя	16	80,8
3	солянка синяя	5	4,8
4	спички красные	1	18,0
5	солома зеленая	14	25,0
	солянка зеленая	10	20,8
	солома бордовая	13	16,4
6	спички зеленые	3	21,2
	солома неокрашенная	20	40,8
7	спички желтые	12	40,0
10	спички синие	18	11,6
	солома красная	17	15,2
	солянка синяя	15	30,4
14	солома зеленая	23	18,8

Примечание. В термитниках 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 корм не обнаружен.

удаленных от гнезда на 70 м и более. В некоторых случаях корм из одной лепки оказывался не в одном, а в двух или трех термитниках (рис. 3: термитники 1, 2, 3 — корм из лепки 27; термитники 14 и 15 — корм из лепки 12). Эти гнезда, вероятно, дружелюбны между собой. Так, например, совместное содержание рабочих особей из термитников 5, 6, 7 не вызывало у них враждебной взаимной реакции.

все дружественные семьи термитов, входящие в ту или иную группу, поскольку мы обследовали лишь термитники с ярко выраженными холмиками. На той же площади всегда имеются и гнезда без холмиков, обнаружить которые нелегко. Их может быть в 2—3 раза больше, чем обычных термитников с холмиками (Какалиев, 1968). Наличие таких скрытых гнезд на наших площадках подтверждается тем, что в распорванных термитниках мы иногда не могли обнаружить некоторые виды окрашенного корма, унесенного термитами. Очевидно, термиты складывали его именно в скрытых гнездах.

Наши исследования, таким образом, показывают, что термиты *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. живут не только одиночными гнездами, но и объединяются в целые колонии, в пределах которых наблюдается перемещение термитов и корма. О размерах колоний пока можно говорить только приблизительно. Вероятно, они могут включать довольно большое число гнезд и занимать значительную территорию. На первой площадке дружественная реакция была обнаружена между термитниками 1 и 5 (рис. 1), расположенными в 76 м один от другого. На второй площадке расстояние между крайними гнездами колонии из шести термитников равно 96 м (рис. 2).

Примечательно, что связи в большой колонии могут быть не между всеми гнездами. Такую связь в колонии можно представить в виде схемы:

где линии обозначают дружественные связи между семьями. Так, термитник 5 связан с четырьмя другими гнездами, а термитник 1 — лишь со вторым. Термиты из гнезда 1 враждебны по отношению к особям из гнезд 3, 4, 5, 6.

О возникновении колонии большого закаспийского термита можно лишь делать предположения. Первое из них допускает образование вокруг основного гнезда ряда вторичных гнезд по типу колонии *Hodotermes* (Coaton, 1948). Второе основано на возможности привыкания термитов к запаху чужой семьи (Елизаров, Сеницына, 1968): термиты из двух соседних гнезд могут соединять свои подземные ходы и переходить из одного гнезда в другое, постепенно перемешиваясь. Эти предположения не исключают одно другое.

Обычно термиты собирают корм на небольшом удалении от гнезда и нельзя заметить каких-либо разграничений гнездовых участков между отдельными термитниками. Пути рабочих особей из разных гнезд к местам добычи корма иногда пересекаются, и корм, расположенный вблизи одного гнезда, оказывается в камерах другого, более удаленного термитника. Максимальное расстояние переноса корма от места сбора до гнезда, зарегистрированное нами, составляло около 80 м.

Колониальный характер поселений и возможность походов на значительные расстояния позволяют термитам использовать для сбора корма большие площади. Практически за сухой сезон термиты полностью уничтожают на заселенной ими площади все сухие остатки травянистых растений.

Поселения термитов в виде колоний, состоящих из целой системы гнезд, часть из которых совершенно незаметна с поверхности, свободные перемещения этих насекомых под землей как в пределах колонии, так и довольно далеко за ее пределами,— все это сильно осложняет проведение истребительных мероприятий с помощью химических средств. Вместе с этим социальная жизнь термитов, достаточно широкий обмен особей между отдельными гнездами в сочетании с развитыми явлениями трофаллаксиса создают весьма благоприятные условия для применения микробиологического метода борьбы с термитами.

ЛИТЕРАТУРА

- Артемовьев М. М., Жужиков Д. П. 1968. Сбор корма и питание большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. (Isoptera, Hodotermitidae). Сб. «Термиты и меры борьбы с ними». Ашхабад, Изд-во «Ылым», стр. 74—78.
- Елизаров Ю. А., Синицына Е. Е. 1968. Хеморецепция большого закаспийского термита (*Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.) в Туркмении. Сб. «Термиты и меры борьбы с ними». Ашхабад, Изд-во «Ылым», стр. 79—88.
- Какалиев К. 1968. О некоторых вопросах биологии и экологии большого закаспийского термита (*Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.) в Туркмении. Сб. «Термиты и меры борьбы с ними». Ашхабад, Изд-во «Ылым», стр. 28—42.
- Луппова А. Н., Маречек Г. И., Давлетшина А. Г. 1962. Борьба с термитами. Инструкция по противотермитному строительству жилых домов, промышленных и иных сооружений и борьбе с термитами в зараженных ими постройках. Ашхабад, Изд-во АН ТуркмССР.
- Эшерих К. 1910. Термиты или белые муравьи. СПб.
- Coaton W. G. H. 1946. The Harvester-termite problem in South Africa. «Union of South Africa, Dept. Agric. and Forest., Bull.», No. 292 (Entomology ser., No. 25), pp. 1—18.
- Coaton W. G. H. 1948. Trinervitermes species — the snouted harvester-termites. «Union of South Africa, Dept. Agric. and Forest., Bull.», No. 261 (Entomology ser., No. 23), pp. 1—19.
- Emerson E. A. 1952. The neotropical genera *Procornitermes* and *Cornitermes* (Isoptera, Termitidae). «Bull. Amer. Museum Natur. History», 99, Art. 8, 479—539.
- Ribbands C. R. 1965. The role of recognition of comrades in the defence of social insect communities. «Simpos. Zool. Soc. London», No. 14, pp. 159—168.

Поступила в редакцию
28.1 1969 г.

Проблемная н.-н. лаборатория
по разработке методов борьбы
с биологическим повреждением материалов